

O'ZBEK TILINI O'QITISH PRINSPLARI

Donayeva Nigora Husanovna

Toshkent shahar Yunusobod tumani

247- maktabning o'zbek tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *O'zbek tili azaldan qadimgi boy til hisoblanadi. Bu tilni o'qitishda har hil prinsiplardan foydalanish mumkin. Maqolada o'qitish prinsplariga to'xtalib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *O'zbek tili, ta'lim prinsplari, tarbiyaviylik prinsipi, topshiriq, ko'chirma gap.*

Til o'qitish prinsiplari ta'lim-tarbiya jarayoniga asos bo'ladigan ta'limiy qonun-qoida singari ma'nolami o'z ichiga oladi. Ta'lim jarayonida darsni tashkil etish, boshqarish, nazorat qilishda talaba va o'qituvchi faoliyatiga qo'yiladigan talablar, didaktik qoidalar ta'lim prinsiplaridir. Mazkur prinsiplar har bir o'quv predmetida o'ziga xos tadbiq etiladi. Ta'limning tarbiyaviyligi prinsipi. Ta'limning tarbiyaviyligi prinsipi yosh avlodni har tomonlama kamolotga yetkazishni nazarda tutadi. Ona tili o'rganish jarayonida talabalarga milliy g'oya, ona-Vatanga sadoqat, tabiatga muhabbat, kishilarga hurmat, ehtirom, yaxshilik, adolatli bo'lish, yuksak insoniy fazilatlamini egallash kabi ijobiy xislatlar singdiriladi. Ona tili darslarida yoshlarni ta'limiy tarbiyalash yo'llari benihoya ko'p:

- ✓ har bir mavzu va bo'limning ta'limiy imkoniyatlaridan foydalanish;

- ✓ tanlangan matn o'rganilayotgan til hodisasi va sharqona tarbiyaga mos bo'lishini ta'minlash;
- ✓ darslikda berilayotgan ma'rifiy matnlardan, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan qo'shimcha matnlardan foydalanish shular jumlasidandir.

Darsliklarda keltirilgan topshiriqlar ham ta'limiy, ham tarbiyaviy maqsadlarni ko'zlaydi. Topshiriqlarni bajarish jarayonida talaba kuzatish, qiyoslash, ijodiy tafakkurni ishga solish, muammolar yechimini izlash, topish va xulosalash majburiyati bilan yuzma-yuz keladi. O'zi topgan yechimni (fikrni) ifodalash (ko'chirma gap holda), zaruriyatini, isbotlash mashaqqatini tuyadi, g'oliblik lazzatidan bahramand bo'ladi. Bu esa ta'limda tarbiyaviylik prinsipining amaliy samarasi, natijasidir. "Gapning uyushiq bo'laklari" mavzusini o'rganishda Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asaridan keltirilgan matndan foydalanish mumkin: "Men turklar, turkmanlar, o'g'izlar, chigillar, yag'molar, qirg'izlarning shaharlarini, qishloq va yaylovlarini ko'p yillar kezib chiqdim, lug'atlarini to'pladim, tur so'z xususiyatlarini o'rganib, aniqlab chiqdim. Men bu ishlarni til bilmaganligim uchun emas, balki bu tillardagi har bir kichik farqni ham aniqlash uchun qildim. Ularga shunchalik diqqat qildimki, bu tillar butunlay dilimga jo bo'ldi. Ularni har tomonlama puxta, bir asosda tartibga soldim". Topshiriq. 1. Matnni diqqat bilan o'qing va sarlavha toping. 2. "Men bu ishlarni... Bu tillardagi har bir kichik farqni ham aniqlash uchun qildim", — degan gapni uyushiq bo'lakli gapga aylantiring. So'ngra mazmunini sharhlang. 3. Matndagi uyushiq bo'laklarni ma'nosiga ko'ra guruhlab, bir necha uyushiq bo'lakli gaplarga aylantiring. 4. Ularni ko'chirma gapga aylantiring. 5. Gap shakllarini o'zgartirib, o'zlashtirma gaplar hosil qiling... Ona tili darsligi uchun tanlangan matnlarni ta'limiy va tarbiyaviy yo'nalishda, rang-barang mavzularda, shakllarni va mazmunan mukammal, mantiqan to'g'ri, tili sodda va ravon, o'quvchi uchun tushunarli

bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. Ana shundagina matn, matn yaratish sistemasi va matn tahlili o‘quvchi uchun zarur bo‘lgan natijani beradi kommunikativ savodxonlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Ibmiylik va tushunarlilik prinsiplari. Metodikada ilmiylik prinsipi — o‘quv predmetlarini hozirgi fan yutuqlari zaminida bayon qilishni talab etsa, tushunarlilik prinsipi o‘quv predmetlarini bolalarning yoshi, shaxsiy xususiyatlari, hayotiy tajribalari, tayyorgarlik darajasiga moslashtirishni, ya’ni oddiydan murakkabga, xususiydan umumiyga borishni taqozo qiladi. Ona tili o‘qitish metodikasida ilmiylik va tushunarlilik prinsiplariga bir-birini to‘ldiradigan vadars samaradorligini ta’minlaydigan yagonaomil sifatida qaraladi. Bu ikki prinsipni parallel ravishda amalga oshirishda:

- til fanidagi tushuncha va terminlaming ma’nosmi sharhlash, atroflicha tahlil qilish, puxta o‘zlashtirishni ta’minlash;
- til sathlarini o‘zaro aloqadorlikda o‘rganish;
- til va nutqni farqlab o‘rganish usul va vositalarini topish va amaliyotda qo‘llash;
- talabalaming yosh imkoniyatlarini, zehnu iqtidorlarini hisobga olish, mustaqil ijodiy fikrlash, uning mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og‘zaki va yozma tarzda to‘g‘ri, sodda, ravon ifodalash ko‘nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishga yo‘naltirilgan lingvopsixologik o‘yin — topshiriqlardan foydalanish ko‘zda tutiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nurmonov A., Mahmudov N., Sobirov A., Yusupova Sh. Xozirgi O‘zbek adabiy tili, AL ning 2-bosqich talabalari uchun darslik. Toshkent, 2003.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

2. Nazarova S. O ‘zbek tili o‘qitish metodikasi (O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligi talabalar uchun qo‘llanma sifatida tavsiya etgan). “O‘qituvchi”, 1992.